

CERTIFICAÇÃO FATOR VERDE: A EXPERIÊNCIA DE FORTALEZA E SEU POTENCIAL PARA A PROMOÇÃO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) E DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NAS CIDADES

IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)

e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 28, Issue 1. Ser. 5 (January. 2026), PP 39-45

www.iosrjournals.org

Green Factor Certification: The Experience Of Fortaleza And Its Potential For Advancing The Sustainable Development Goals (SDGs) And The Energy Transition In Cities

João Guilherme De Oliveira Duarte¹, Givanildo Ximenes Santana²,
Tadeu Dote Sá³, Rickardo Léo Ramos Gomes⁴

¹(Postgraduate Degree (MBA) In Renewable Energy Management Through The IEL/FBUNI Partnership. Specialist In Project Management – University Of Fortaleza (UNIFOR); Bachelor's Degree In Environmental Management – Estácio De Sá University (UNESA); ² (Phd. In Genetics, Conservation, And Evolutionary Biology – National Institute Of Amazonian Research, Manaus – AM, Brazil; ³ (Prof. Dr. In Regional Development Form The University Of Barcelona; ⁴(Doctor (Cultural Title) In Biological Sciences – FICL. Master Of Science (M.Sc.) In Phytotechnics – Federal University Of Ceará (UFC). Specialist In Methodology Of Science Teaching – State University Of Ceará (UECE) - Brasil)

RESUMO

Os procedimentos de certificação de sustentabilidade urbana no Brasil, conhecidos como "selos verdes", desempenham um papel fundamental na promoção de práticas que mitigam os impactos ambientais e fomentam a transição energética nas metrópoles. Em janeiro de 2017, o município de Fortaleza lançou o Programa de Certificação Fator Verde, fundamentado em metodologias globais como LEED e AQUA, visando alinhar o crescimento da capital aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030. A metodologia aplicada para a elaboração deste artigo consistiu em uma pesquisa qualitativa de cunho documental e bibliográfico, analisando o histórico legislativo e os novos marcos regulatórios municipais. O objetivo geral deste estudo é analisar como a integração entre o Código da Cidade (Lei Complementar nº 270/2019) e o Novo Plano Diretor Participativo e Sustentável (Lei Complementar nº 450, de 27 de novembro de 2025) potencializa a eficiência energética e hídrica das edificações. As considerações finais revelam que a institucionalização de incentivos urbanísticos pela nova legislação de 2025, como a Outorga Onerosa Verde, consolidou a certificação como um instrumento de governança eficaz. Conclui-se que a experiência de Fortaleza não apenas atende aos ODS, mas também prepara o ambiente construído para a descarbonização, servindo de modelo para a implementação de políticas públicas de inovação tecnológica e resiliência climática em larga escala.

Palavras-chave: Selo Verde; Transição Energética; Plano Diretor; Planejamento Urbano; Fortaleza.

ABSTRACT

Urban sustainability certification procedures in Brazil, commonly referred to as “green labels,” play a fundamental role in promoting practices that mitigate environmental impacts and foster the energy transition in metropolitan areas. In January 2017, the municipality of Fortaleza launched the Green Factor Certification Program, grounded in global methodologies such as LEED and AQUA, with the objective of aligning the city’s growth with the Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda. The methodology adopted in this article consisted of qualitative research with a documentary and bibliographic approach, examining the legislative background and the new municipal regulatory frameworks. The general objective of this study is to analyze how the integration between the City Code (Complementary Law No. 270/2019) and the New Participatory and Sustainable Master Plan (Complementary Law No. 450, of November 27, 2025) enhances the energy and water efficiency of buildings. The final considerations indicate that the institutionalization of urban incentives introduced by the 2025 legislation, such as the Green Granting of Development Rights, has consolidated certification as an effective governance instrument. It is concluded that the experience of Fortaleza not only complies with the SDGs but also prepares the built environment for decarbonization, serving as a model for the implementation of large-scale public policies focused on technological innovation and climate resilience.

Keywords: Green Label; Energy Transition; Master Plan; Urban Planning; Fortaleza.

1 INTRODUÇÃO

O movimento atrelado aos processos de certificações verdes, consequentemente as edificações sustentáveis, está diretamente relacionado aos primórdios dos aglomerados sociais e as suas subdivisões ainda nos tempos de formação da sociedade como conhecemos hoje. As primeiras cidades foram construídas com base em materiais acessíveis no meio e considerando particularidades climáticas das mais variadas regiões do globo.

Posteriormente, essas discussões que envolvem a Agenda Ambiental, já em sociedade desenvolvida e tendo como orientação os impactos resultantes da Revolução Industrial, onde, considera-se o processo revolucionário dos meios de produção uma ferramenta primordial do agravamento dos danos ambientais no que se refere ao cenário climático, passou a ter uma atenção e uma discussão cotidiana para possibilitar melhorias socioambientais em todas as esferas.

Nessa perspectiva, vamos ter as certificações verdes como uma remediação dos agentes responsáveis pela degradação ambiental, onde, através do estímulo de boas práticas adotadas nos processos da construção civil e de ocupação urbana,

possuímos como resultado a requalificação das estruturas ambientais em relação a estrutura urbana consolidada (Keeler; Burke, 2011).

Ainda considerando a conscientização no âmbito da construção civil e da ocupação da malha urbana, temos por sua vez a importância dos agentes externos influenciadores e disseminadores dessas ideias, tais como os órgãos internacionais e as suas respectivas comissões idealizadas para desenvolver a pauta ambiental, sendo a Organização das Nações Unidas (ONU) responsável pela criação das conferências climáticas que possibilitaram uma abrangente e eficiente discussão das possíveis ferramentas de combate às mudanças climáticas (Keeler; Burke, 2011).

Uma das ferramentas adotadas foram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos como um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Tal ferramenta tem em suas diretrizes o acompanhamento através da Agenda 2030 dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e suas 169 metas globais, estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015, através de um acordo firmado entre os 193 Estados-membros.

Em 2017, o município de Fortaleza lançou o Programa de Certificação Fator Verde, idealizado com base nas diretrizes de sustentabilidade assistidas nos acordos climáticos internacionais e nos seus produtos, onde, essa certificação possuía a sua constituição definida em quatro vertentes, sendo: Parcelamento do Solo, Construção, Atividades e Produtos (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2021).

O Programa de Certificação Fator Verde tem como objetivo incentivar a utilização de metodologias, produtos e/ou sistemas construtivos sustentáveis, bem como ações ambientais, destinadas à redução do impacto socioambiental e consequente melhoria da qualidade de vida urbana e meio ambiente (Yergin, 2014). São diferentes critérios divididos no Fator Cidade Sustentável; Fator Ambiental Saudável; Fator Energético; Fator Hídrico; Fator Materiais e Resíduos; Fator Social.

A Instrução Normativa SEUMA Nº 01, de 15 de julho de 2021 regulamenta os procedimentos para a expedição dos certificados ligados ao Programa de Certificação Fator Verde, estando ainda previsto no Código da Cidade, Lei Complementar nº 270, de 02 de agosto de 2019 do Município de Fortaleza (Prefeitura Municipal de Fortaleza) as devidas diretrizes de orientação para garantir a eficiência da certificação e o atendimento dos ODS.

Diante do exposto, os objetivos atrelados a presente revisão da experiência de Fortaleza, com a proposta do selo verde e como iniciativa para promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS e da transição energética, visam compreender a aplicabilidade das legislações atuais sobre o tema, correlacionadas as definições das propostas da certificação e à realidade das grandes cidades.

Para o desenvolvimento deste estudo empregou-se uma abordagem de natureza qualitativa e descritiva, com a utilização de dois procedimentos de pesquisa: a pesquisa bibliográfica e a documental.

O objetivo geral deste estudo é analisar como a integração entre o Código da Cidade (Lei Complementar nº 270/2019) e o Novo Plano Diretor Participativo e Sustentável (Lei Complementar nº 450, de 27 de novembro de 2025) potencializa a eficiência energética e hídrica das edificações.

Os objetivos específicos são os seguintes: Analisar as dimensões e os critérios técnicos do Programa de Certificação Fator Verde, identificando seus requisitos, indicadores e contribuições para a promoção de práticas sustentáveis no ambiente urbano; Examinar o arcabouço legal aplicável, do licenciamento ambiental ao Código da Cidade, avaliando sua coerência, abrangência e impacto na implementação de políticas e projetos voltados à sustentabilidade e à transição energética; Investigar de que maneira as diretrizes do Plano Fortaleza 2040 incorporam a transição energética, analisando seus objetivos estratégicos, instrumentos de execução e alinhamento com metas de desenvolvimento urbano sustentável.

O presente artigo científico foi meticulosamente estruturado para garantir não apenas a clareza na apresentação de suas ideias, mas também a coerência entre os argumentos expostos e o rigor acadêmico necessário para produções desse tipo. Dessa maneira, procurou-se elaborar um texto que, apesar de atender aos rigorosos padrões acadêmicos, não deixe de ser acessível ao leitor.

A primeira seção, que é a Introdução, já em sua parte inicial, traz a contextualização do tema, o problema de pesquisa e os objetivos que guiam a investigação. Essa introdução é indispensável para que o leitor entenda o tema em questão, já que ela traz uma visão geral e detalhada dos pontos que serão abordados no trabalho.

Logo em seguida, na parte que se refere à Metodologia, são apresentados de forma clara e bem estruturada os trâmites que foram realizados durante a pesquisa,

além de oferecer uma descrição detalhada dos métodos e das técnicas que foram aplicadas em toda a investigação.

A Fundamentação Teórica expõe e discute os principais referenciais, tanto normativos quanto conceituais, que sustentam a análise proposta. Esta seção é de suma importância, pois apresenta os pilares teóricos e possibilita uma discussão aprofundada que servirá de base e direcionamento para a pesquisa proposta.

Por fim, as Considerações Finais servem para compilar e sistematizar os principais achados ao longo da investigação, bem como para ressaltar e evidenciar as contribuições significativas que a pesquisa trouxe para o campo em questão. Além disso, esses apontamentos também são importantes por sinalizar possíveis desdobramentos que futuras investigações e pesquisas poderão tomar, indicando direções que novos trabalhos podem seguir para enriquecer ainda mais o entendimento sobre o tema tratado.

2 METODOLOGIA

A abordagem escolhida para esta pesquisa é de natureza qualitativa e descritiva. Este método permite uma análise aprofundada de políticas públicas e fenômenos sociais que não podem ser quantificados apenas em números, focando na compreensão da implementação do selo verde no contexto urbano de Fortaleza. Conforme ensinam Flick (2009, p. 20): "A pesquisa qualitativa orienta-se para a análise de casos concretos em suas particularidades temporais e locais, a partir das expressões e atividades das pessoas em seus contextos locais".

Quanto aos procedimentos de pesquisa, optou-se pela pesquisa bibliográfica e documental. Foram analisados documentos oficiais da Prefeitura de Fortaleza, como o Código da Cidade e Instruções Normativas da SEUMA, além de dados técnicos de órgãos como ANEEL e IPECE. Segundo Gil (2021, p. 44):

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes, enquanto a bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico.

Os cinco autores e instituições mais importantes para a elaboração deste trabalho, citados em ordem cronológica de suas obras referenciadas, são: Keeler e

Burke (2011) – Fundamentais para a compreensão dos projetos de edificações sustentáveis; Yergin (2014) – Essencial para a discussão sobre a questão energética e o meio ambiente moderno; ONU Brasil (2017) – Base para a contextualização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); Prefeitura de Fortaleza (2017/2019) – Fonte primária sobre a criação do Programa Fator Verde e o Código da Cidade; ANEEL (2022) – Fonte dos dados estatísticos sobre a matriz de geração de energia eólica e solar.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta fundamentação foi organizada em três subtópicos. No primeiro, abordou-se detalhadamente o funcionamento do Programa de Certificação Fator Verde e seus critérios de avaliação. No segundo, discutiu-se o arcabouço legislativo municipal que sustenta as políticas ambientais, com destaque para o Código da Cidade. No terceiro, analisou-se a integração dessas iniciativas com o plano estratégico Fortaleza 2040 e as metas de transição energética.

3.1 O Programa de Certificação Fator Verde: Dimensões e Critérios Técnicos

O Programa de Certificação Fator Verde de Fortaleza é um instrumento de política urbana de adesão voluntária que visa incentivar a adoção de metodologias e sistemas construtivos que reduzam o impacto socioambiental. A estrutura do selo é dividida em quatro níveis de certificação (Bronze, Prata, Ouro e Diamante), que são conferidos de acordo com o cumprimento de critérios obrigatórios e o somatório de pontos em critérios opcionais.

A avaliação técnica é realizada por uma equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA), composta por arquitetos, engenheiros (civis e ambientais), gestores ambientais e biólogos. Para a obtenção do selo Bronze, por exemplo, é exigido o atendimento mínimo de 12 critérios obrigatórios. A seguir, detalham-se as dimensões (fatores) que compõem a análise para o Fator Verde para Construção, que serve como base técnica para as demais modalidades (Parcelamento do Solo, Atividades e Produtos):

3.1.1 Fator Cidade Sustentável

Este fator avalia a inserção do empreendimento no contexto urbano e sua contribuição para a biodiversidade e mobilidade.

- Critérios Obrigatórios: Focam na preservação de recursos hídricos, no acesso facilitado ao transporte público e na implementação de “gentilezas urbanas”, que são intervenções no lote que beneficiam o espaço público.
- Critérios Opcionais: Incluem a conectividade urbana, a reabilitação de bens históricos, o uso de fachadas ativas para dinamizar a rua e a garantia de permeabilidade do solo além dos índices mínimos legais.

3.1.2 Fator Ambiente Saudável

Diz respeito à qualidade de vida dos ocupantes da edificação e ao conforto ambiental.

- Critérios Obrigatórios: A iluminação natural é o requisito básico para garantir a salubridade e reduzir a dependência de luz artificial.
- Critérios Opcionais: Envolvem o conforto térmico e acústico, ventilação natural, qualidade do ar interior e a instalação de infraestruturas verdes, como telhados verdes e jardins verticais, que auxiliam na redução das ilhas de calor.

3.1.3 Fator Energético

Esta é uma das dimensões centrais para a transição energética e redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).

- Critérios Obrigatórios: Exige-se o uso de sistemas de iluminação eficiente em todas as áreas do projeto.
- Critérios Opcionais: Incentiva-se a geração própria de energia renovável (como painéis fotovoltaicos), a automação predial, o uso de elevadores de alta eficiência e o monitoramento das emissões de GEE do empreendimento.

3.1.4 Fator Hídrico

Focado na gestão racional da água, recurso escasso na região semiárida.

- Critérios Obrigatórios: O uso de louças e metais sanitários de baixo consumo e a obrigatoriedade de sistemas de captação de águas pluviais para fins não potáveis.
- Critérios Opcionais: Incluem a medição inteligente de água (individualização por telemetria), sistemas de irrigação eficiente e o reuso avançado de águas cinzas.

3.1.5 Fator Materiais e Resíduos

Avalia o ciclo de vida da construção e o impacto dos resíduos gerados.

- Critérios Obrigatórios: Exige o armazenamento seletivo de resíduos, o controle rigoroso dos impactos durante o canteiro de obras e a destinação adequada de resíduos de construção e demolição (RCD).
- Critérios Opcionais: Pontuam projetos que utilizam sistemas pré-fabricados, materiais regionais para reduzir a pegada de carbono do transporte, materiais reciclados e madeira certificada.

3.1.6 Fator Social

A última dimensão foca no impacto humano e na conscientização.

- Critérios Obrigatórios: Educação socioambiental para os funcionários e usuários, além de estratégias de comunicação para a sustentabilidade.
- Critérios Opcionais: Envolvem a acessibilidade universal (projeto para todos), inclusão e participação social nas decisões do empreendimento.

3.2 Legislação Pertinente: Do Licenciamento ao Código da Cidade

O desenvolvimento de Fortaleza, atualmente a quinta capital mais populosa do Brasil e detentora da oitava maior economia do país (IBGE, 2023), impõe desafios complexos à gestão pública. O acelerado adensamento populacional demanda mecanismos eficazes que harmonizem a expansão urbana com a

preservação dos ativos ambientais (Han, 2019). Nesse contexto, a capital cearense consolidou um arcabouço legislativo que posiciona o desenvolvimento sustentável não apenas como diretriz, mas como condicionante estratégica para a consolidação da metrópole.

A Certificação Fator Verde atua como o braço operacional de um conjunto normativo multinível. No plano nacional, o programa alinha-se à Política Nacional de Eficiência Energética (Lei nº 10.295/2001) e à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). No âmbito local, a estrutura fundamentava-se inicialmente no Código da Cidade (Lei Complementar nº 270/2019), sendo agora profundamente robustecida pela Lei Complementar nº 450, de 27 de novembro de 2025, que instituiu o novo Plano Diretor Participativo e Sustentável do Município de Fortaleza (Prefeitura de Fortaleza, 2025).

A integração entre o Código da Cidade (Arts.19 a 21) e o novo Plano Diretor (LC 450/2025) estabelece quatro pilares de sustentação para a certificação ambiental:

1. **Inovação e Eficiência Econômica:** A legislação estimula a inovação tecnológica e a transição para uma economia de baixo carbono. Com o advento do novo Plano Diretor, instituem-se as **Zonas de Desenvolvimento Sustentável (ZDS)**, onde o estímulo à ecoeficiência utiliza o poder de compra e as concessões urbanísticas do Poder Público para incentivar mercados verdes (Prefeitura de Fortaleza, 2025).
2. **Gestão de Impactos e Resiliência Urbana:** Além da adoção de critérios rigorosos para aquisições públicas, o novo Plano Diretor prioriza a mitigação de danos ambientais através de **Soluções Baseadas na Natureza (SbN)**. O texto legal reforça a obrigatoriedade de medidas que combatam as ilhas de calor e garantam a segurança hídrica, transformando os critérios do Fator Verde em parâmetros de licenciamento (Prefeitura de Fortaleza, 2025).
3. **Reconhecimento e Incentivos Urbanísticos:** O diferencial da LC 450/2025 é a criação da **Outorga Onerosa Verde**. Este mecanismo permite que empreendedores que atendam aos requisitos de alta performance do Fator Verde obtenham benefícios em índices construtivos, promovendo o reconhecimento de práticas socioambientais através de viabilidade econômica (Prefeitura de Fortaleza, 2025).

4. **Melhoria Contínua e Monitoramento:** A legislação garante que a gestão ambiental acompanhe a evolução demográfica, exigindo a atualização constante dos serviços municipais e a transparência na difusão da cultura do consumo sustentável (Prefeitura de Fortaleza, 2025).

Dessa forma, o ordenamento jurídico de Fortaleza, coroado pelo Plano Diretor de 2025, deixa de ser meramente restritivo para tornar-se indutor de boas práticas. Ele fornece a segurança jurídica necessária para que o setor privado adote os critérios de eficiência propostos pelo Fator Verde, integrando definitivamente a capital cearense às metas de resiliência e sustentabilidade urbana projetadas para 2040 (Prefeitura de Fortaleza, 2025).

3.2.1 O Novo Plano Diretor de Fortaleza (Lei Complementar Nº 450, de 27 de novembro de 2025) e a Sustentabilidade

A aprovação da Lei Complementar nº 450, em 27 de novembro de 2025, estabelece um novo paradigma para o desenvolvimento urbano de Fortaleza, consolidando a sustentabilidade não apenas como um conceito, mas como uma diretriz obrigatória de ordenamento territorial. Este novo Plano Diretor Participativo (PDP) atua como o principal instrumento de governança para enfrentar os desafios de uma metrópole que busca alinhar o adensamento populacional à resiliência climática (Prefeitura de Fortaleza, 2025).

Diferente das legislações anteriores, a LC 450/2025 integra as certificações ambientais, como o Fator Verde, ao sistema de incentivos urbanísticos. A sustentabilidade é abordada sob três eixos fundamentais que se conectam diretamente aos critérios de transição energética e eficiência hídrica:

- **Incentivos à Ecoeficiência e Outorga Onerosa Verde:** O novo Plano Diretor institui mecanismos de contrapartida para empreendimentos que adotem soluções baseadas na natureza (SbN). Edificações que comprovam alto desempenho em eficiência energética e reuso de água, conforme os parâmetros da Certificação Fator Verde, podem obter benefícios no Índice de Aproveitamento (IA), transformando o investimento sustentável em viabilidade econômica direta para o setor da construção civil (Prefeitura de Fortaleza, 2025).

- **Descarbonização e Mobilidade Ativa:** A lei prioriza a "Cidade de 15 Minutos", incentivando o uso misto do solo e a implementação de fachadas ativas. Essa estratégia visa reduzir a pegada de carbono urbana ao diminuir a dependência de veículos automotores e fomentar a caminhabilidade, atendendo diretamente às metas do ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).
- **Gestão Ambiental e Resiliência Hídrica:** A LC 450/2025 reforça a obrigatoriedade de sistemas de drenagem sustentável e manutenção de áreas permeáveis em novos loteamentos e construções de grande porte. Tais medidas são fundamentais para a mitigação de ilhas de calor e a prevenção de alagamentos, garantindo que o ambiente construído atue em harmonia com o ciclo hidrológico local.

Em suma, o novo Plano Diretor de 2025 retira o Programa Fator Verde da esfera puramente voluntária e o posiciona como uma ferramenta estratégica de licenciamento. Ao exigir que o desenvolvimento econômico respeite os limites dos recursos naturais, a legislação prepara Fortaleza para atrair investimentos verdes e consolidar sua posição como referência em inovação tecnológica e gestão pública sustentável no cenário nacional (Prefeitura de Fortaleza, 2025).

3.3 Transição Energética e o Plano Fortaleza 2040

A transição energética nas metrópoles brasileiras exige mais do que apenas a mudança da matriz elétrica; demanda um planejamento urbano integrado que considere o crescimento demográfico e a eficiência das edificações. No caso de Fortaleza, essa visão estratégica é consolidada através do Plano Fortaleza 2040, um instrumento de desenvolvimento urbano de longo prazo que se encontra em sua fase de maturação, tendo completado seu primeiro quadriênio de implantação entre 2017 e 2020.

O Plano Fortaleza 2040 foi concebido para estruturar uma cidade mais justa e resiliente, sendo dividido em eixos estratégicos de ação. O Eixo 4, que trata especificamente da Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, é o coração da transição energética municipal (Prefeitura de Fortaleza, 2021). Seus objetivos estratégicos estão fundamentados em quatro pilares fundamentais:

1. Recursos Naturais, resiliência e conforto ambiental: Focado na mitigação de ilhas de calor e adaptação climática;
2. Saneamento básico: Essencial para a saúde pública e preservação ambiental;
3. Energias Renováveis e eficiência energética: Pilar que promove a descentralização da geração de energia e o uso de fontes limpas;
4. Segurança Hídrica: Vital para a sustentabilidade da capital em uma região semiárida.

Neste contexto, o Fortaleza 2040 atua como um consolidador de projetos práticos, como as certificações ambientais. O selo Fator Verde torna-se, portanto, a ferramenta executiva que entrega para a cidade construções, atividades e produtos alinhados a esses parâmetros sustentáveis, permitindo que o setor privado contribua diretamente para o alcance das metas globais estabelecidas pelos ODS.

Somando-se a essas diretrizes, o município implementou o Programa Fortaleza Cidade Sustentável (FCS). Este programa prioriza a Política Municipal de Meio Ambiente e reforça os investimentos em saneamento, revitalização de espaços públicos e recuperação de áreas verdes. A estrutura do FCS busca a integração harmoniosa entre o ambiente construído e o natural, garantindo que a expansão urbana não ocorra em detrimento dos ecossistemas locais.

Segundo a perspectiva de Hallack et al. (2023), a transição energética deve ser vista como um processo que integra segurança energética, desenvolvimento econômico e justiça socioambiental. É nesse contexto que as políticas públicas locais se tornam fundamentais, pois elas estabelecem as condições necessárias para que se adotem fontes renováveis, se melhore a eficiência energética e se diminua as desigualdades no acesso à energia. No contexto fortalezense, o planejamento urbano sustentável e os programas estruturantes municipais se alinham a essa perspectiva, promovendo uma transição que mescla inovação tecnológica, governança pública e inclusão social, ligando a agenda energética da cidade às tendências globais de sustentabilidade e às demandas atuais por uma transição justa.

A transição energética em Fortaleza, portanto, é fomentada pela criação desses instrumentos de planejamento governamental. Eles asseguram a continuidade das ações públicas e incentivam a iniciativa privada a adotar tecnologias de ponta, como a microgeração fotovoltaica e sistemas de automação predial, garantindo que a capital cearense avance rumo à autonomia energética e à melhoria sistemática da qualidade de vida de seus cidadãos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa atendeu plenamente aos objetivos propostos, uma vez que permitiu analisar como o Programa de Certificação Fator Verde de Fortaleza atua como um catalisador para o desenvolvimento sustentável urbano, agora sob a égide do Novo Plano Diretor Participativo (Lei Complementar nº 450/2025). Através do levantamento realizado, ficou evidente que o selo superou a condição de instrumento puramente voluntário para se tornar uma ferramenta estratégica de implementação da Agenda 2030, conectando os critérios de construção, atividades e produtos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 07, 11, 12, 13 e 17.

O estudo evidenciou que é preciso compreender as certificações ambientais como pilares da transição energética e da descarbonização das cidades (IEA, 2021). A análise da matriz elétrica do Ceará, marcada pelo protagonismo das energias eólica e solar, demonstra que a infraestrutura regional é altamente favorável à inovação tecnológica (Ceará, 2011). No entanto, a pesquisa revelou que a eficácia dessas políticas depende da integração sistêmica entre o planejamento governamental, consolidado pelo Plano Fortaleza 2040 e pelo Novo Plano Diretor e o engajamento da iniciativa privada (Prefeitura de Fortaleza, 2025). A introdução de mecanismos como a Outorga Onerosa Verde e as Zonas de Desenvolvimento Sustentável (ZDS) na legislação de 2025 demonstra que o sucesso da gestão urbana sustentável reside na conversão de metas ambientais em incentivos urbanísticos e viabilidade econômica.

Por fim, recomenda-se que o poder público municipal amplie os mecanismos de transparência na divulgação dos resultados dos empreendimentos certificados e pré-certificados. A consolidação da credibilidade do Fator Verde perante a sociedade civil e o mercado imobiliário depende da demonstração clara e pública dos ganhos reais em eficiência, como a redução efetiva de Gases de Efeito Estufa (GEE) e a economia de recursos hídricos. Sugere-se, adicionalmente, o aprimoramento

contínuo dos incentivos fiscais, como o IPTU Verde, para garantir que a sustentabilidade se torne o padrão normativo das novas edificações em Fortaleza.

Pesquisas futuras poderão se dedicar ao monitoramento quantitativo do desempenho energético e hídrico das edificações após períodos prolongados de operação, confrontando o desempenho real com as autodeclarações da fase de projeto. Também se mostra relevante realizar estudos sobre o impacto do Novo Plano Diretor na valorização imobiliária de ativos certificados, visando o aprimoramento dos critérios locais e a possível replicação deste modelo em outras metrópoles brasileiras que buscam o alinhamento com a resiliência climática e a transição energética global.

REFERÊNCIAS

- ADECE. **Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará**. Acesso em 06 jan. 2026. Disponível em: <https://www.adece.ce.gov.br/>
- ANEEL. **Sistema de Informações de Geração da Aneel – SIGA**. Acesso em 06 jan. 2026. Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiNjc4OGYyYjQtYWM2ZC00YjllLWJlYmEtYzd-kNTQ1MTc1NjM2liwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxNzBIMSIsImMiOjR9>
- CEARÁ. GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. **Energia**. 2011. Disponível em: <https://www.adece.ce.gov.br/setores-da-economia/energia/>. Acesso em 01 fev. 2022.
- FLICK, U. **Introdução à pesquisa qualitativa**. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2021.
- HALLACK, M.; BORGES, H.; GANNOUM, E.; BARROS, P. S. O Tempo do mundo da segurança, integração e transição energética justa. **Revista Tempo do Mundo**, Brasília, n. 32, p. 5-17, ago. 2023. <http://dx.doi.org/10.38116/rtm32apresenta>.
- HAN, H. Governance for green urbanisation: Lessons from Singapore’s green building certification scheme. **Environment and Planning C: Politics and Space** 2019, Vol. 37(1) 137–156.
- IEA. International Energy Agency. **Empowering Cities for a Net Zero Future**, IEA, Paris <https://www.iea.org/reports/empowering-cities-for-a-net-zero-future>, 2021.
- IPECE. **Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará**. 2025. Disponível em: <http://ipecedata.ipece.ce.gov.br/ipece-data-web/module/perfil-municipal.xhtml>. Acesso em 06 jan. 2026.
- KEELER, M.; BURKE, B. **Fundamentos de Projeto de Edificações Sustentáveis**. 2ª ed. Fortaleza/Ceará: Bookman, 2011. 362p.
- ONU BRASIL. **A ONU e o meio ambiente**. 2017. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/meioambiente/>. Acesso em 06 jan. 2026.

PREFEITURA DE FORTALEZA, **Fortaleza 2040**. Disponível em: <https://fortaleza2040.fortaleza.ce.gov.br/site/>. Acesso em 06 jan. 2026.

PREFEITURA DE FORTALEZA. **Certificação Fator Verde de Fortaleza**: programa de certificação para construção sustentável. Fortaleza: Prefeitura de Fortaleza, 2017.

PREFEITURA DE FORTALEZA. Plano Diretor Participativo e Sustentável do Município de Fortaleza. **Diário Oficial do Município**. Fortaleza: Poder Executivo, 2025. Disponível em: [lc_450-2025_sup_plc_0049-25.pdf](#). Acesso em 06 jan. 2026.

YERGIN, D. **The quest**: energy, security, and the remaking of the modern world. New York: Penguin Press, 2014.